

JAMIYAT MA'NAVIY XAVFSIZLIGI: AXBOROT XAVFSIZLIGI MASALALARI

Musinov Najmiddin

JDPU Tarix fakulteti "Falsafa, tarbiya va huquq ta'limi"
kafedrası katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15253617>

Annotatsiya: Maqolada jamiyatning ma'naviy xavfsizligiga tahdidlar, ularning oldini olish choralari, mazkur sohadagi qonunchilik hamda zamonaviy tadqiqotlarga e'tibor qaratildi.

Kalit so'z: Axborot, dezinformatsiya, globallashuv, jamiyat ma'naviy xavfsizligi, kiber makon, kiber xujum, qadriyat, xavfsizlik.

Abstract: The article focuses on the threats to the moral security of society, measures to prevent them, relevant legislation, and modern research in this field.

Keywords: Information, disinformation, globalization, moral security of society, cyberspace, cyberattack, value, security.

Globalizatsiya jarayonlari axborot maydonining keskin kengayishiga olib keldi. Zamonaviy axborot texnologiyalarining tez rivojlanishi jamiyat rivojiga ijobiy ta'sir ko'rsatish bilan birga, ma'naviy xavfsizlikka bo'lgan tahdidlarni ham orttirdi. Dunyodagi axborotlashuv jarayonlarini tahlil qilganda, ayrim mamlakatlarda va mintaqalarning boshqa, rivojlangan mamlakatlarga nisbatan himoyasiz ekanligini sezmaslik mumkin emas[1]. Jamiyatning ma'naviy-axloqiy qadriyatlarini himoya qilish, axborot xurujlari, dezinformatsiya va madaniyatsizlikning oldini olish zamonaviy davrda muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu maqolada jamiyat ma'naviy xavfsizligi kontekstida axborot xavfsizligi masalalari tahlil qilinadi.

Jamiyat ma'naviy xavfsizligi tushunchasini aniqroq tushunish uchun, avvalo ma'naviy xavfsizlikni anglab olishimiz kerak. Ma'naviy xavfsizlik – bu jamiyatning axloqiy qadriyatlari, milliy o'zlikni anglash, madaniy va diniy an'analarini himoya qilish holatidir. Ushbu xavfsizlikni ta'minlashda davlat, fuqarolik jamiyati institutlari va har bir fuqaro muhim rol o'ynaydi. Ma'naviy qadriyatlar zaiflashishi natijasida ijtimoiy integratsiya pasayadi, milliy va madaniy birdamlik zaiflashadi.

Axborotni qabul qilish qobiliyati odam tabiatiga xos. Shunday xulosa kelib chiqadiki, odamlarga ko'rsatiladigan ijtimoiy, axborot-psixologik ta'sir turlicha – g'oyat ijobiydan keskin salbiygacha bo'lishi mumkin. «Axborot tahdidi, jamiyat axborot sohasining faoliyatiga xavf tug'dirayotgan jami omillar va omillar guruhlarini»[2].

Muhokama va natijalar.

Mediamadaniyat va media ta'lim muammolari YuNESKOning xalqaro konferentsiyalarida (Parij, 1997, Vena, 1999), San-Paulodagi konferentsiya va sammitda (1998), Yevropa Kengashi eshituvlarida (Strasburg, 2002) muhokama mavzusi bo'ldi. Umuman, chet ellik olimlarning aksariyati zo'rvonlik ko'rinishlari nazoratsiz oqimining yoshlarga salbiy ta'sirini baholashda yakdildirlar va bu sohada puxta o'ylangan yagona davlat siyosati yaratilishini qo'llab-quvvatlaydilar.

Mediazoz'rvonlikning taniqli tadqiqotchisi, pedagogika fanlari doktori, Rossiya kino ta'limi va media pedagogikasi Uyushmasi prezidenti A.V.Fedorov OAV materiallarida mavjud zo'rvonlik ko'rinishlarining yoshlar va bolalar auditoriyasiga salbiy ta'siri oshishining o'ziga xos xususiyatlariga ishora qiladi. Shubhasizki, deb ta'kidlaydi u, masalan, zo'rvonlik sahnasi bo'lgan kompyuter o'yinlarining ta'sirini uzil-kesil faqat xarakterda salbiy xususiyatlarni shakllantiruvchi sifatida baholab bo'lmaydi. O'yin o'ynash va hayotda zo'rvonlik qilish – bir qarashda boshqa-boshqa narsalar. Biroq shu bilan bir paytda zo'rvonlik jarayoniga interfaol ravishda daxldor bo'lish unga albatta ko'nikib qolishga, birovning dardiga sherik bo'lish, o'zgaga achinish tuyg'usi o'tmaslashuviga olib keladi. Zero, virtual olamda insonni to'pponchadan yoki avtomatdan otib tashlash, granata bilan portlatish, elektr arra bilan bo'laklab, bomba yordamida parcha-parcha qilib tashlash hech gap emas.

O'tgan asrning 90-yillari marrasida ijtimoiy-madaniy vaziyatning keskin o'zgarishi gumanitar fanlarda shunchalik ko'p "oq dog'lar"ni oshkor qildiki, deb qayd qiladi tadqiqotchi, audiovideo axborotiga nisbatan bola huquqi muammosi ham ilmiy jamoatchilikning e'tibor doirasidan chetda qoldi. Faqat keyingi yillardagina o'sib kelayotgan yosh avlodga ekran zo'rvonligidek favqulodda hodisaning ta'sirini muayyan darajada o'rganishga harakat qilgan rossiyalik olimlar tadqiqotlarining natijalari e'lon qilina boshladi[3].

Tarafdorlarini ko'proq rivojlanayotgan mamlakatlar tashkil etadigan - yangi umumjahon axborot tartibi (1976 y.) konseptsiyasining ma'nosi har qaysi alohida jamiyatning ichki axborot bozoriga xalqaro axborot oqimlari kirishini nazorat qilish zarurligidan iborat. Bu tartibning maqsadi - milliy an'analarni va madaniyatni rivojlangan mamlakatlarning axborot xurujidan saqlashdir[4].

Dunyoning yetakchi ilmiy markazlari va ilmiy tadqiqot institutlarida yoshlarda innovatsion tafakkurni shakllantirish, intellektual faoliyatni qaror toptirish, ilmiy-texnik, kreativ, tanqidiy tafakkurning rivojlantirish masalalarini tahlil etishga qiziqish keskin kuchaydi. Mazkur yo'nalishda, ayniqsa, yoshlik

davrida tafakkurini rivojlantirishning ustuvor usullari va shart-sharoitlarini ifodalovchi mexanizmlarni aniqlash hamda joriy etish muammosiga katta e'tibor qaratilmoqda[5].

Yuqoridagi ma'lumotlardan kelib chiqib, axborot xavfsizligining ma'naviy xavfsizlikka ta'sirini yanada kengroq o'rganishga harakat qilamiz. Axborot xavfsizligi – bu axborotni himoya qilish, noqonuniy foydalanish va dezinformatsiyadan saqlashga qaratilgan tizimli faoliyatdir. Axborot xavfsizligi masalalari quyidagilarni o'z ichiga oladi:

1. Dezinformatsiya va yolg'on axborot tarqalishi. Yolg'on ma'lumotlar jamiyatda o'zaro ishonchni yo'qotadi va ma'naviy qadriyatlarni zaiflashtiradi.
2. G'arb madaniy ekspansiyasi. Ba'zi hollarda xorijiy madaniyatlarning haddan tashqari propagandasi milliy qadriyatlarga tahdid soladi.
3. Axloqiy buzilishlar. Zo'ravonlik, pornografiya kabi zararli kontentning keng tarqalishi yosh avlodning axloqiy o'sishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Ma'naviy va axborot xavfsizligini ta'minlashda ta'limning o'rni nihoyatda muhimdir. Shuning uchun ham ta'lim jamiyatning ma'naviy va axborot xavfsizligini ta'minlashda asosiy omillardan biridir. Quyidagi yo'nalishlar bu borada muhim ahamiyatga ega:

1. Axborot madaniyatini shakllantirish. Yoshlarni axborot manbalarini tanqidiy tahlil qilishga o'rgatish zarur.
2. Ma'naviy tarbiya. Maktab va oliy ta'lim tizimida milliy va ma'naviy qadriyatlar asosida ta'lim berish.
3. Axborot xavfsizligi bo'yicha bilimlarni oshirish. Internet xavfsizligi va kiberxavfsizlik bo'yicha amaliy ko'nikmalarni shakllantirish.

Xulosa

Jamiyatning ma'naviy xavfsizligini ta'minlash zamonaviy axborot muhitida eng muhim masalalardan biridir. Quyidagilarni amalga oshirish maqsadga muvofiqdir:

1. Axborot texnologiyalaridan foydalanishda milliy manfaatlar va ma'naviy qadriyatlarni ustuvor qilish.
2. Fuqarolarning axborot savodxonligini oshirish orqali zararli axborotlardan himoya qilish.
3. Yosh avlodni milliy qadriyatlarga sodiq bo'lishga o'rgatish uchun davlat va fuqarolik jamiyati hamkorligini kuchaytirish.

Zamonaviy axborot maydonida milliy o'zlikni saqlash va ma'naviy qadriyatlarni himoya qilish har bir fuqaroning burchi hisoblanadi. Ma'naviy va

axborot xavfsizligi bo'yicha olib borilayotgan chora-tadbirlar esa jamiyatning barqaror rivojlanishi va milliy birdamligini ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. F. Mo'minov, Sh. Barotov va boshq. Ochiq axborot tizimlarida axborot-psixologik xavfsizlik. Darslik. – T.: “Fan va texnologiya”, 2013.
2. Ахборот-коммуникация технологиялари изоҳли луғати. Қайта ишланган, тўлдирилган иккинчи нашр. Муаллифлар жамоаси: Амиров Д.М., Атаджанов А.Ю., Атаджанов Д.Ю. ва бошқ. – Т.: БМТТДнинг Ўзбекистондаги ваколатхонаси, 2010 – Б. 27.
3. Федоров А.В. Насилие на экране. // “Человек”. 2004, №5.
4. Муминова Ф.И. Международная журналистика: теория и практика. – Т.: – Университет мировой экономики и дипломатии, 2006. – б. 18.
5. bahodir o'g'li, u. b. (2023). yoshlar ma'naviy-axloqiy qiyofasi shakllanishining ijtimoiy-tarixiy asoslari. educational research in universal sciences, 2(18 special), 155-157.
6. Khakimovich, A. A., and V. Ulugbek. "Peculiarities of Formation of Exemplary Skills in Young People in the Conditions of Globalization." Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences 15 (2022): 17-21.
7. Musinov, Najmiddin, and Doniyor Ergashevich Kabirov. "Dunyo mafkuraviy manzarasi va uning yoshlarga ta'siri." Science and Education 5.3 (2024): 511-515.
8. Bahodir o'g', Vaxobov Ulug'bek. "o'zbekistonda nodavlat notijorat tashkilotlar va ularning madaniy sohadagi faoliyati yo'nalishlari." ta'lim va rivojlanish tahlili onlayn ilmiy jurnali (2022): 282-285.

